

O'QUVCHILARDA SHAXSAGA QARATILGAN IMPERATIV ALGORITMIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH JARAYONLARI

Xushvaqtov Umar Norqobilovich

“O‘zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi”

Surxondaryo viloyati hududiy sho‘basi bosh mutaxassisi

Tel: +998994248086

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239174>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarga algoritmik tillar va dasturlash asoslari fanini o‘qitishning umumiy xususiyatlari shu bilan birga dasturlash asoslari ta’limida metodik innovatsiyalarning mazmun-mohiyati haqida fikrlar yuritilgan, Algoritmik faoliyatni o‘zlashtirish, algoritmlarni yaratish va ularni bajarish ko‘nikmasini shakllantirish o‘quvchi mustaqil ravishda hal qila oladigan amaliy masalalar sinfini kengaytirish imkonini berishi, algoritmik tillarga oid manbalarning nazariy va amaliy aspektlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Talabalar, algoritmik tillar, dasturlash asoslari, innovatsiya, fanini o‘qitishdagi o‘ziga xos xususiyatlari, yangilanish.

Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvga asoslangan imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishni, muammoli va tadqiqot usullaridan foydalanish taklif qilingan. Muammoli o‘qitishdan foydalanish “o‘quvchining fikrlash jarayonini aqliy harakatlar tizimi sifatida tashkil etishdan iborat bo‘lib, u pirovardida o‘quvchining aqliy faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishi kerak” [1, 14-b], tadqiqot usuli esa, ko‘proq darajada yangi bilim va harakat usullarini egallashga qaratilgan. Bu uslub o‘quvchilarga algoritm yaratishda mustaqillik, nostandart yondashuvni ko‘rsatish, faoliyatni yakka tartibda ham, guruhda ham bajarish imkoniyatini beradi.

O‘quvchilarda IAT komponentlarini rivojlantirish imkonini beradigan “ma’lum bir algoritmnini yangi muammolarni hal qilish uchun ishlatish maqsadida tadqiq qilish” kabi tadqiqot tabiatli topshiriqlar keltirilgan:

- algoritm buyruqlarini ularning yetarliligi uchun baholash;
- algoritm samaradorligi mezonlarini ishlab chiqish va olingan mezonlar nuqtai nazaridan algoritmlarni baholash;
- algoritm samaradorligini tahlil qilish.

“Algoritmish” bo‘limini o‘rganishda tadqiqot metodi “ta’lim muammosini hal qilishdan (algoritmlarni ishlab chiqish, tadqiq va tahlil qilish, “algoritmik ko‘plik” tushunchasini o‘rganish) tashqari, dalillarni tahlil qilish, tizimlashtirish va umumlashtirish, yechimning muqobil usullarini izlash, yechimlar samaradorligini baholash kabi meta-fan ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi” [5, 17-b], bular esa majmuada IAT rivojlanishiga ko‘maklashadi.

O'rta maktab informatika asosiy kursi mualliflik yo'nalishlarining: "Algoritmash" mavzusini o'rganishga tashkiliy-pedagogik yondashuvlarning qiyosiy tahlilini ko'rib chiqamiz.

Mualliflik dasturlarida o'rta maktabda informatika fanini o'rganishning fan natijalari bilim, ko'nikma va malakalarni o'quv vaziyatlari va real hayot sharoitlarida qo'llashga yo'naltirilganligi qayd etilgan. Dastlab o'quvchilar algoritmlar, ularning turlari va xossalari o'rganadilar va shundan keyingina Pascal tilida dasturlashga o'tadilar. Quyidagilar mualliflik dasturida asosiy faoliyat turlari sifatida belgilangan [2]:

- diskretlik, determinantlik, tushunarlik, natijaviylik, ommaviylik kabi algoritmik xususiyatlarning mavjudligi uchun tavsiya etilgan buyruqlar ketma-ketligini tahlil qilish;

- berilgan algoritm qaysi masalani yechish uchun mo'ljallanganligini blok-sxemadan aniqlash;

- algoritmni bosqichma-bosqich bajarish jarayonida miqdorlar qiymatlarining o'zgarishini tahlil qilish;

- masalani yechishning tanlangan usuliga asosan, algoritmda qaysi algoritmik konstruksiyalardan foydalanish mumkinligini aniqlash;

- bitta masalani yechish uchun turli algoritmlarni solishtirish.

Mazkur dasturda "Algoritmash" mavzusini o'rganishda asosiy e'tibor 8-9-sinf o'quvchilari imperativ algoritmik tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan.

Yana bir dastur borki, unda algoritmashni o'rganishda kibernetik yondashuvdan foydalaniladi va ijrochini boshqarish uchun algoritmlar zarurligiga urg'u berilgan.

Bunda ta'kidlanadiki, algoritm – bu "cheklangan resurslar (dastlabki ma'lumotlar) va ijrochining cheklangan imkoniyatlari, shuningdek, bir xil masalani yechish uchun turli xil algoritmlarni qurish imkoniyatlariga asoslangan maqsadga erishish rejasi". Algoritmash va dasturlashni o'rganish parallel ravishda, algoritmik tuzilmalarni tavsiflovchi paragraflarni almashish va ularni Pascal tilida dasturlash bilan davom etadi.

Quyidagilar asosiy faoliyat turlari sifatida belgilanadi:

- algoritmlar o'quv ijrochisi bilan ishlash;

- ijrochini boshqarishning chiziqli, tarmoqlangan va siklik algoritmlarini yaratish;

- murakkab tuzilishga ega algoritmlarni yaratish;

- yondamchi algoritmlardan foydalanish.

Boshqa bir dasturda o'quv majmuasining yo'nalishlaridan biri sifatida algoritmiklik yo'nalishni ko'rsatadi. Uning maqsadi ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash asosida turli xil murakkablikdagi algoritmik muammolarni hal qilish orqali algoritmik tafakkurni rivojlantirishdan iborat. Darslikdagi vazifalar "o'quvchilarga materialni tahlil, sintez qilish, tanlash va tizimlashtirish usullarini o'zlashtirishga yordam beradi". Algoritmik konstruktsiyalar Visual Basic dasturida ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash misolida ko'rib chiqiladi.

Bo'limni o'rganish barcha ko'rib chiqilgan o'quv-metodik majmualarda (UO'M) "algoritmik konstruktsiyalar murakkabligini oddiydan murakkabga oshirishni hisobga olgan holda" amalga oshiriladi.

Taxlil qilingan barcha o'quv-metodik majmualari nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha vazifalarni saqlagan ish daftarlarini o'z ichiga oladi. Ish daftarlarining qiyosiy tahlili quyidagi xususiyatlarni ta'kidlash imkonini beradi:

- boshqa bir ish daftari mohiyatan laboratoriya amaliy kursi bo'lib, topshiriqlarning aksariyati kompyuterda bajarishga mo'ljallangan. Birinchi topshiriqlar o'quvchini "dastur" va "algoritm" tushunchalarini solishtirishga yo'naltiradi. Algoritmni yaratish bo'yicha topshiriqlar yaqqol shaklda berilmagan, o'quvchilar algoritmik konstruktsiyalar bilan ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash asosida tanishishadi.

- keyingi ish daftarida bo'lim boshida asosiy tushunchalar sanab o'tilgan bo'lib, bu o'rganilayotgan mavzu bo'yicha yaxlit tushunchani shakllantirish imkonini beradi va o'quvchilar e'tiborini o'rganilayotgan terminologiyaga qaratadi.

Algoritm informatika fanining asosiy o'ziga xos tushunchalaridan biri bo'lib, algoritm yaratish ko'nikmasi esa "Informatika va axborot texnologiyalari" maktab kursini o'zlashtirishning fan va meta-fan natijasi bo'lgan imperativ algoritmik tafakkur mohiyatini tashkil etadi. Algoritmni ko'rgazmali qayd etish uchun barcha darsliklarda dasturlash tiliga o'tish algoritmini tasvirlashning asosiy usuli sifatida blok-sxemalardan foydalaniladi.

Algoritmik faoliyatni o'zlashtirish, algoritmni yaratish va ularni bajarish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchi mustaqil ravishda hal qila oladigan amaliy masalalar sinfini kengaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Югфельд И. А. Подготовка будущих учителей к использованию игровых технологий в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин
//URL: <https://www.dissercat.com/content/podgotovka->

budushchikhuchitelei-k-ispolzovaniyu-igrovykh-tekhnologii-v-protssesse-izucheniya Zagatskaya TS. – 2007. – С. 13.

2. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения //СПб.: Питер. – 2002. – Т. 464. – С. 21.

3. Макконнелл С. Профессиональная разработка программного обеспечения //СПб.: Символ-Плюс. – 2006. – С. 82.

4. Попов С.В., Трифонова Е.Е. Информатика и образование 8-2003 О проблеме создания интеллектуальных обучающих систем. Под ред. Иванова Т. В Москва 2003

5. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. - М.: Издательский центр Академия, 2001.

